

Análisis térmico de un tubo absorbedor de cobre-alúmina usando perfiles de radiación en Iztapalapa.

Luis Alberto Romero Vázquez^{1*}, Alejandro Torres Aldaco^{1,2}, Raúl Lugo Leyte¹, Judith Cervantes Ruíz²,
Helen D. Lugo Méndez³

¹Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Leyes de Reforma 1ra Secc. 09340, CDMX, México, e-mail: *azul-19cd@hotmail.com

²División de Ingeniería Química y Bioquímica. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

³Departamento de Procesos y Tecnología, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, Av. Vasco de Quiroga No. 4871, Colonia Santa Fé, 05348, Cuajimalpa, CDMX, México

Área de participación: Energías Renovables

Resumen

Se realizó un análisis térmico a un tubo absorbedor compuesto de un concentrador solar de canal parabólico enfocado en la proporción de un material cerámico metálico de la pared del tubo, para determinar los perfiles de temperatura y observar el comportamiento de los gradientes de temperatura. Se construyó un modelo basado en balances de energía en un sistema de coordenadas cilíndricas y flujo bidireccional de calor, en estado estacionario y una distribución de radiación caracterizada para la zona de Iztapalapa, especialmente centrado en la zona donde se ubica la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del modelo de cielo claro para una visibilidad de 5 Km para estimar la zona donde se encuentra la contaminación producida por los gases de efecto invernadero, mediante la simulación numérica del sistema para distintas horas del día se describen el comportamiento térmico del tubo absorbedor durante el cambio de fase líquido a vapor.

Palabras clave: CCP, flujo estratificado, niveles de radiación, tubo compuesto.

Abstract

A thermal analysis was performed on an absorber tube composed of a parabolic trough solar collector focused on the proportion of a metallic ceramic material of the tube wall, to determine the temperature profiles and observe the behavior of the temperature gradients. A model based on energy balances was built in a system of cylindrical coordinates and bidirectional heat flow, in steady state and a radiation distribution characterized for the Iztapalapa area, especially centered on the area where the Metropolitan Autonomous University is located, a Through the clear sky model for a visibility of 5 km to estimate the area where the pollution caused by greenhouse gases is found, by means of the numerical simulation of the system for different hours of the day, the thermal behavior of the absorber tube during the change of liquid phase to steam.

Key words: CCP, stratified flow, radiation levels, composite tube

Introducción

La tecnología de concentración solar es considerada, una de las más avanzadas en la actualidad para aplicaciones termo-solares, por lo tanto, vale la pena explorar las fuentes de energía alternativas, los sistemas y las tecnologías para el desarrollo sostenible, si no completamente, pero al menos para sustituir una cantidad apreciable de energía convencional para mitigar el efecto perjudicial en cierta medida [Silva y col., 2013].

Una de las grandes problemáticas que se tienen para esta tecnología son los fluidos de trabajo, que generalmente son aceites sintéticos, que debido a sus limitaciones de operación ya que la degradación de estos se genera a temperaturas superiores a los 400°C, aunque los sistemas que emplean temperaturas aproximadas a los 580°C, pero las limitaciones físicas de la química de las sales fundidas y a su vez la eficiencia térmica del colector parabólico [Widyolar y col., 2019]. Es sabido que los materiales cerámicos presentan generalmente bajos coeficientes de transferencia de calor, alta dureza y buena resistencia al desgaste abrasivo y a la corrosión [Muñoz

y Vargas, 2017]. En cuanto a soluciones encontradas en la literatura que aborden este tipo de problemas desde un enfoque principalmente térmico, pero además mecánico y químico, se ha encontrado que los sistemas de recubrimiento de barrera térmica satisfacen los requerimientos adecuadamente.

El modelo de día claro de Hottel de irradiación solar directa normal se basa en los cálculos de transmisión atmosférica para cuatro zonas climáticas diferentes en el mundo utilizando la Atmósfera Estándar. Usando este modelo para diferentes sistemas de seguimiento y orientaciones, para el día típico de verano e invierno. Estos sistemas presentan un problema mayor, que es, producido en la ebullición se encuentra en un régimen de flujo estratificado y lo anterior genera un elevado gradiente térmico en la pared del absorbedor. Los gradientes térmicos que se producen en un corto lapso generan deflexiones en el tubo, que provocan la ruptura de la envoltura de vidrio [Almanza y Flores, 2004].

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de la transferencia de calor dentro de un tubo absorbedor compuesto con un material cerámico en un perfil de flujo estratificado, mediante la presentación de un modelo de transferencia de calor basado en la aplicación del balance de nodos para un sistema estático, con el uso del modelo de Hottel considerando una visibilidad baja de 5 km, para simular la calidad del aire que se tiene en la zona de Iztapalapa en particularmente en la ubicación de la UAM-Iztapalapa con la finalidad de realizar estudios prácticos en el sitio especificado.

Metodología

El sistema de estudio describe la geometría de un sistema de concentración de canal parabólico (CCP) como se ilustra en la figura 1 y dentro de la figura 2 se muestra el tubo absorbedor compuesto de una mezcla de cerámica y acero para el sistema de concentración de canal parabólico donde se describen las condiciones de frontera para la solución numérica, donde se hace uso de la axial-simetría que se tiene en el sistema.

Figura 1. Geometría del sistema de CCP.

Figura 2. Análisis desde el corte del tubo.

El modelo matemático es considerado en coordenadas cilíndricas, donde se obtiene una distribución dentro del tubo absorbedor de 1/3 de cobre y el restante 2/3 de Alúmina donde se realizan las siguientes suposiciones:

- Se considera al flujo de calor estacionario a través de las paredes del tubo absorbedor.
- Flujo en dos fases (líquido y vapor) dentro del tubo.
- La interfase liquido-vapor se considera que el coeficiente de transferencia de calor del vapor es igual al del líquido para mantener el nivel de líquido y vapor en partes iguales.
- Axial simetría.
- Se considera una visibilidad de cielo claro de 5 km, como la capa de contaminación de la CDMX.
- Se considera que la radiación concentrada sólo abarca la zona del líquido.

Con la simetría axial del sistema se tienen las siguientes condiciones de frontera:

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0 \text{ para } \theta = 0, \pi \quad (1)$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = h_g(T_g - T_p) \text{ para } r = R_1 \text{ y } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \quad (2)$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = q'' \text{ para } r = R \quad (3)$$

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} = h_l(T_l - T_p) \text{ para } r = R_1 \text{ y } \theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right] \quad (4)$$

El modelo matemático utiliza el método de solución por diferencias finitas, donde se requiere realizar un análisis nodal a través de una malla que cubra el tubo absorbedor como se presenta en la figura 3, con el fin de realizar un estudio más profundo de la transferencia de calor dentro del tubo compuesto.

Figura 3. Diagrama de la malla nodal.

Mediante un balance de energía nodal para un sistema con condiciones de estado estable, donde no se tiene una fuente de generación. Para el balance de energía nodal se requiere de considerar las contribuciones de intercambio de calor de manera convectiva entre el nodo interior con los nodos contiguos como se muestra en la figura 4, además de tomar en consideración las condiciones mencionadas en las ecuaciones Ecs. (1) – (4) considerando las aportaciones en la dirección angular y radial.

Figura 4. Diagrama del direccionamiento del flujo de calor a un nodo interior.

Debido a las aportaciones e la dirección radial y angular, ocurridas por la radiación solar, es posible utilizar la ley de Fourier de forma simplificada para un nodo contiguo, la transferencia de calor por conducción del nodo (i-1,j) al nodo (i,j) se puede escribir de la siguiente manera:

$$q_{(i-1,j) \rightarrow (i,j)} = k(\Delta\theta \cdot 1) \frac{T_{i-1,j} - T_{i,j}}{\Delta r} \quad (5)$$

Tomando a $C = \frac{\Delta\theta}{\Delta r}$ y realizando el mismo proceso para los nodos faltantes tal como en la figura 4 y utilizando el balance de nodos entonces para un nodo interior se tiene la siguiente ecuación:

$$C^2 T_{i-1,j} + C^2 T_{i,j+1} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1} - (C^2 + 2) T_{i,j} = 0 \quad (6)$$

Para un borde convectivo en la dirección radial

$$C T_{i+1,j} + \frac{1}{2C} T_{i,j+1} + \frac{1}{2C} T_{i,j-1} - \left(C + \frac{1}{C} + \frac{h\Delta\theta}{k} \right) T_{i,j} = -\frac{h\Delta\theta}{k} T_{\infty} \quad (7)$$

Borde con flujo de calor q'' prescrito en una pared radial

$$2C T_{i+1,j} + \frac{1}{C} T_{i,j+1} + \frac{1}{C} T_{i,j-1} - 2 \times \left(C + \frac{1}{C} \right) T_{i,j} = -\frac{2\Delta\theta}{k} q'' \quad (8)$$

Intersección de borde convectivo con borde adiabático

$$C T_{i+1,j} + \frac{1}{2C} T_{i,j+1} - \left(C + \frac{1}{2C} + \frac{h\Delta\theta}{k} \right) T_{i,j} = -\frac{h\Delta\theta}{k} T_{\infty} \quad (9)$$

Borde adiabático de un solo material

$$C^2 T_{i-1,j} + C^2 T_{i+1,j} + 2T_{i,j+1} - (2 + 2C^2) T_{i,j} = 0 \quad (10)$$

Intersección de borde adiabático con flujo de calor q'' en la dirección radial

$$C T_{i+1,j} + \frac{2}{C} T_{i,j+1} - \left(C + \frac{2}{C} \right) T_{i,j} = -\frac{\Delta\theta}{k} q'' \quad (11)$$

Para la consideración de la relación producida entre la interfaz de entre los materiales de alúmina cerámica y acero (Al_2O_3 -Fe) se presentan en las ecuaciones 12 y 13, a partir de la ecuación de general de conducción de calor [Cengel. 2007] aplicada al balance de nodos para las direcciones axiales y angulares

Borde adiabático entre Alúmina y acero.

$$C^2 k_{Cu} T_{i-1,j} + C^2 k_{Al_2O_3} T_{i+1,j} + (k_{Al_2O_3} + k_{Cu}) T_{i,j+1} - (k_{Al_2O_3} (1 + C^2) + k_{Cu} (1 + C^2)) T_{i,j} = 0 \quad (12)$$

Nodos interiores entre el Alúmina y el acero.

$$C k_{Cu} T_{i-1,j} + C k_{Al_2O_3} T_{i+1,j} + \frac{1}{C} \left(\frac{k_{Al_2O_3} + k_{Fe}}{2} \right) T_{i,j+1} + \frac{1}{C} \left(\frac{k_{Al_2O_3} + k_{Fe}}{2} \right) T_{i,j-1} - \left(C + \frac{1}{C} \right) (k_{Al_2O_3} + k_{Fe}) T_{i,j} = 0 \quad (13)$$

El concentrador cilíndrico parabólico que se empleó tiene una longitud de 4 m y 2.5 de apertura y el foco de la parábola es a 0.625 m, los materiales considerando para el tubo absorbedor son de Alúmina cerámica y cobre (Al_2O_3 -Fe) en una proporción 2/3 y 1/3, respectivamente. Además de contemplar la saturación del agua a 623 K. Para la resolución del sistema de ecuaciones simultaneas se consideró el modelo de Gauss-Siedel para la resolución del problema, las características de los materiales de la alúmina [Muños y Vargas, 2017] y del acero se consideraron las propiedades marcadas para materiales comerciales.

Modelo de cielo claro

El modelo de cielo claro presentado por Hottel [Duffie y Beckman, 1980] presentar un método para estimar la radiación transmitida a través de atmosferas claras que tengan en cuenta el ángulo cenital y la altitud para una atmosfera estándar y para cuatro diferentes tipos de clima, la transmitancia atmosférica se da a través de la Ec (14):

$$\tau_b = \frac{G_{bn}}{G_{on}} = a_0 + a_1 \cdot e^{\left(\frac{-k}{\cos\theta_z}\right)} \quad (14)$$

Donde el valor de las constantes se calcula a partir de dos valores, los cuales son la altitud en km (A) y latitud (ϕ) del sitio. Las correlaciones necesarias para altas visibilidades de 20 km se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Factores de corrección climático para visibilidad de 20 km. [Duffie y Beckman, 1980]

Tipo de clima	r_0	r_1	r_k	ϕ
Tropical	0.92	0.98	1.02	$\phi < 23.5$
latitud media verano	0.97	0.99	1.02	$23.5 < \phi < 66.5$
latitud media invierno	1.03	1.01	1	
Sub ártico	0.99	0.99	1.01	$\phi > 66.5$

Calculo del recurso solar en la zona de Iztapalapa

La finalidad de determinar la radiación de la zona de Iztapalapa es obtener el perfil de radiación que se tienen en sitio definido para realizar un análisis más apegado a la realidad donde se encuentra nuestro sistema de estudio, para la determinación del recurso solar se utilizó el método reportado por Duffie y Beckman, [1985] donde las principales elementos a considerar son la latitud y declinación que se tiene en el sitio, la ubicación geográfica de nuestro sitio de estudio se obtuvo mediante Google maps que corresponden a las siguientes coordenadas donde se ubica la UAM-I, con mayor precisión el sitio donde se encuentra el calentador solar (figura 5) $19^\circ 21' 34.2''$ N $99^\circ 04' 24.1''$ E como se muestra en la figura 6.

Figura 5. CCP de la UAM-I.

Figura 6. Ubicación del CCP en la UAM-I en Google.

Para el cálculo de la radiación se tomó como referencia al día 15 de julio, que corresponde al mes con mayor incidencia de radiación del año y realizando la evaluación mediante el modelo de cielo claro Hottel para una visibilidad de 5 km [Jiménez, 2013] debido a la contaminación que se tiene en la zona.

La radiación extraterrestre normal.

$$G_{on} = G_{sc} \left(1 + 0.033 \times \cos \frac{360 \times N}{365} \right) \quad (15)$$

El ángulo de incidencia es calculado asumiendo que la orientación del seguimiento será Este-Oeste donde el ángulo de incidencia sigue la siguiente ecuación:

$$\cos\theta = \text{Sen}\delta \times \text{Sen}\phi + \text{Cos}\delta \times \text{Cos}\phi \times \text{Cos}\omega \quad (16)$$

El coeficiente de cielo claro proporciona la transmitancia atmosférica definido en la Ec. (14). Donde los parámetros a_0 , a_1 y k son parámetros establecidos por Hottel [Duffie y Beckman, 1980], donde se requiere conocer la altitud (A) y latitud (ϕ) del sitio. La radiación horizontal que se considera para la captación del sistema se expresa de acuerdo a la Ec. (17).

$$G_{bh} = \tau_b G_{on} \cos\theta \quad (17)$$

Los factores de corrección necesarios para una visibilidad de 5 km se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Factores de corrección climático para visibilidad de 5 km. [Jiménez, 2013]

Tipo de clima	r_0	r_1	r_k	ϕ
Tropical	0.92	0.98	1.02	$\phi < 23.5$
latitud media verano	0.97	0.99	1.02	$23.5 < \phi < 66.5$
latitud media invierno	1.03	1.01	1	
Sub ártico	0.99	0.99	1.01	$\phi > 66.5$

Resultados y discusión

Con lo mostrado en la figura 7 se observa un comportamiento del tubo compuesto para ubicación establecida anteriormente para el día 15 de julio, al medio día donde se encuentra el punto más alto de radiación donde el gradiente de máximo de temperaturas fue de 6.94 K, entre los nodos en la dirección angular y radial, se observaron pequeños cambios con sus nodos circundantes. Los gradientes más significativos se dieron dentro de los límites del tubo exterior de la zona del líquido, donde se genera la mayor concentración de la radiación.

Figura 7. Perfil de temperaturas para el tubo completo Cu-Al₂O₃ a las 12:00 hrs.

Comparando este comportamiento en horas donde el perfil de radiación tiene diferencias más notables, la figura 8 nos muestra el perfil para las 17:00 donde la radiación que recibe disminuye a más del 50%, lo que genera que el gradiente entre los puntos máximos y mínimos se reduce a 4.67 K generando que la zona exterior del tubo en la zona del líquido se enfría de forma considerable a la zona más caliente, además de reducir los gradientes entre nodos circundantes, el comportamiento entre los gradientes mostrados en la figura 8 comparado a la figura 7 la temperatura en la zona del líquido sufre una pequeña reducción.

Figura 8. Perfil de temperaturas para el tubo completo Cu-Al₂O₃ a las 17:00 hrs.

En el caso limite donde se tiene la mínima cantidad de radiación que se da a las 18:00 donde el máximo gradiente que se tiene es de 2.17 K que es menos de la mitad del gradiente, como se muestra en la figura 9, presentado una hora antes lo que muestra un enfriamiento, que conlleva a un choque térmico menor.

Figura 8. Perfil de temperaturas para el tubo completo Cu-Al₂O₃ a las 18:00 hrs.

Comparando los valores obtenidos con un trabajo anterior, donde se realizó el mismo análisis para un sistema de tubo compuesto de cobre-acero (Cu-Fe) a una cantidad de 1/3 y 2/3 respectivamente, donde los gradientes son menor a las mismas horas presentadas que en orden van de 4.8 K para el medio día a), 3.2 K para las 17 hrs donde la cantidad de radiación disminuye de manera considerable b) y 1.45 K para las 18 hrs donde la radiación es la mas baja cuando termina el día c), donde los valores de temperatura son menores.

Figura 9. Perfiles de temperatura del tubo de Cu-Fe.

Se observa que el comportamiento térmico del tubo absorbedor es similar, pero el nivel de temperatura es mayor en la parte del cerámico, debido a su capacidad mayor de conservar la energía, el aislante lo conserva generando que la temperatura en el tubo de cobre aumente de manera inmediata. Considerando las características del cerámico podemos mencionar que este proporciona mayor rigidez ya que este tipo de materiales tiene un menor coeficiente de dilatación evitando la curvatura producida con materiales como el acero.

Trabajo a futuro

La investigación por realizar, complementar el modelo aplicado a materiales aislantes cerámicos, donde el modelado sea dinámico y que la transferencia en la interfase se modele con otras herramientas haciendo la partición de la malla a tal grado que se observe con mayor claridad la transferencia de calor entre los diferentes puntos de malla y que afecte de menor manera los resultados de la transferencia de calor.

Conclusiones

Los comportamientos térmicos presentados por el tubo absorbedor teniendo el cerámico como parte de la composición, son consistentes a las efectuadas por Flores y Almanza, [2001] y Lugo y col., [2012] para tubos compuestos para materiales metálicos. En la zona del vapor los gradientes son consistentes, aunque un poco mayores, pero al considerar el perfil de radiación donde está concentrada en mayor razón en la zona del líquido donde se aumentan los valores a lo presentado por los autores antes mencionado. El tubo absorbedor mantiene un comportamiento térmico severo en la región del líquido y vapor en todas las horas, pero desciende gradualmente a lo largo del día, donde al usar materiales aislantes cerámicos genera menores daños mecánicos generados por la fatiga mecánica, ya que el material absorbe la energía de tal manera que el sistema no tenga que soportar todo el daño mecánico.

Bajo las condiciones de estado estacionario no se obtuvieron resultados contundentes de tal manera, que es necesario analizar más a fondo el comportamiento en un modelo dinámico para observar como este se desempeña a lo largo del tiempo, debido a que dentro de las propiedades del cerámico se acumula la energía por lo cual no se puede observar si realmente existe algún daño a largo plazo.

Referencias

1. V. Silva, S. C. Kaushik, K. R. Ranjan y S. K. Tyagi, "State of the art of solar thermal power plants- A review," *Renewable and Sustainable Energy*, vol. 27, pp. 258-273, Septiembre 2013.
2. B. Widyolar, L. Jiang, J. Ferry, R. Winston, D. Cygan y H. Abbasi, "Experimental performance of a two-stage (50x) parabolic trough collector tested to 650 °C using a suspended particulate heat transfer fluid," *Applied Energy*, vol. 240, pp. 436-445, Abril 2019.
3. D. Garcia y F. Vargas, "Aislamiento térmico de tuberías de acero que transportan fluidos calientes a partir de recubrimientos elaborados mediante proyección térmica," *Tecno Lógicas*, vol. 20, no. 40, pp. 53-69, Septiembre-Diciembre 2017.
4. V. Flores y R. Almanza, "Direct steam generation in parabolic trough concentrators with bimetallic receivers," *Energy*, vol. 29, no. 5-6, pp. 645-651, Abril-Mayo 2004.
5. Y. A. Cengel, "Transferencia de calor y masa un enfoque práctico", 3ra ed., México: Mc Graw Hill, 2007.
6. J. A. Duffie y W. A. Beckman, "Solar Engineering of Thermal Processes", New York: Jhon Wiley and Son, 1980.
7. E. Jiménez, "Análisis Energético de un Concentrador Solar de una Estufa Solar Urbana," M.C. tesis, Instituto Politécnico Nacional, CDMX, México, 2013.
8. V. Flores y R. Almanza, "Análisis térmico experimental del receptor de caper compuesta Cu.Fe en estados transitorios con incidencia lateral del flujo de calor durante la GDV," presentado en la XXV Semana Nacional de Energía Solar, San Luís Potosí, Mex, 2001.
9. R. Lugo, M. Salazar, A. Torres, H. D. Lugo y A. Valdés, "Thermal modeling of a concentrator pipe composed with direct steam generation," *Applied Solar Energy*, vol. 48, no. 3, pp. 212-217, Julio 2012.